

Como Escolher o Meio de Transmissão mais Adequado

Joberto S. B. Martins*

UFPB/GRC - Grupo de Redes de Computadores

Abstract

Neste artigo é apresentada uma abordagem de cunho técnico e prático para a seleção de meios de transmissão mais adequados em diferentes cenários de implantação e de evolução das redes em empresas e instituições.

Palavras-Chave: Meios de Transmissão, Redes Corporativas, Redes Industriais, Redes Ethernet.

1 Introdução

Embora pareça uma discussão antiga, a escolha do meio de transmissão adequado para os diferentes tipos de redes de computadores confinadas utilizadas na corporação não é hoje em dia de todo evidente para o integrador de redes.

Na realidade, existem hoje alternativas de meios para uma mesma tecnologia de acesso (por exemplo, Ethernet [1]) que, por sua vez, pode ser utilizada em diferentes tipos de redes (corporativa, escritório, industrial) [2] [3] [4]. Estas alternativas devem ser analisadas à luz das características técnicas do meio e, também, segundo o princípio da integração corporativa.

A importância desta discussão reside em dois pontos principais. Em primeiro lugar, o custo da cabeção de uma rede é significativo e gira em torno de 40 % do investimento em instalação. Em segundo lugar, o surgimento de novos métodos e produtos de cabeção inteligente (*intelligent cabling*), concentradores multimídia, outros, juntamente com a evolução das tecnologias de acesso das redes de alta-velocidade e de integração de serviços, exigem uma opção consciente quanto ao meio de transmissão. Este deve viabilizar tanto o uso dos novos métodos e produtos, como também a utilização no médio prazo de novas tecnologias de rede.

Neste ponto, é importante salientar que nossa discussão está restrita às chamadas redes confinadas, ou seja, redes de escopo geográfico limitado que não fazem uso sistemático de meios de comunicação de dados públicos ou de longa distância (X25, satélite, outros) [2] [5].

As alternativas de meios de transmissão para as redes confinadas ainda são predominantemente o par trançado (blindado ou não), o cabo coaxial e a fibra óptica. Novas opções, como o infra-vermelho e as comunicações móveis, ainda são embrionárias como tecnologias para a comunicação de dados e são, portanto, descartadas desta discussão geral.

2 Metodologia

Numa primeira análise, a identificação do(s) meio(s) de transmissão adequado(s) para sua empresa pode ser feita através da adequação à critérios como:

- Banda de Passagem: corresponde à capacidade de transmissão de informações no meio (banda básica ou banda larga) e determina principalmente a possibilidade ou não de suporte à integração de serviços sinalizada pela RDSI (Rede Digital de Serviços Integrados) e pela própria evolução das tecnologias de rede;

*Martins, Joberto está com o UFPB/GRC - Grupo de Redes de Computadores

- Flexibilidade: diz respeito à maleabilidade e à capilaridade do meio em relação à sua instalação e à facilidade de manutenção do mesmo, no caso, associado eventualmente à uma tecnologia de acesso;
- Evolutividade: reflete a tendência quanto ao uso do meio por novas tecnologias ou por evoluções das atuais que venham a surgir;
- Custo; e
- Outros critérios mais específicos como imunidade ao ruído ou reaproveitamento da cabeção instalada, que venham a ser determinantes para a rede em questão.

Numa segunda análise, a identificação do(s) meio(s) de transmissão adequado(s) deve ser feita considerando-se os tipos e a integração das redes e sistemas na corporação (Figura 1). Na realidade, as redes apresentam características distintas [2]. A título de exemplo, numa rede corporativa a evolutividade é estrategicamente importante do ponto de vista do planejamento e uma larga banda de passagem é fundamental para suportar o tráfego corporativo inter-redes. Por outro lado, critérios como flexibilidade de instalação, manutenção e baixo custo são certamente mais importantes que a banda de passagem para os sistemas periféricos.

NÍVEL DE INTEGRAÇÃO	REDE/SISTEMA
INTEGRAÇÃO CORPORATIVA	<ul style="list-style-type: none"> • REDE CORPORATIVA (FDDI, SNA, TOP, DECNET, MAP, MAP/TOP, ...) • INTEGRAÇÃO VOZ/DADOS (PABXs/RDSI)
INTEGRAÇÃO SETORIAL	<ul style="list-style-type: none"> • REDES LOCAIS DE ESCRITÓRIO • REDES DEPARTAMENTAIS • REDES INDUSTRIAIS (células, unidades funcionais, ...) •
INTEGRAÇÃO PERIFÉRICA	<ul style="list-style-type: none"> • INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS AUTÔNOMOS E/OU GEOGRAFICAMENTE DISPERSOS NA CORPORÇÃO

Figure 1: Níveis de integração para redes e sistemas confinados

A opção adequada é geralmente resultante de uma análise detalhada do caso levando-se em conta as características particulares da corporação em questão (porte, requisitos de integração de voz e dados desejados, meios já instalados, outros).

O dilema do integrador de redes pode ser confinado à resolução de duas questões principais:

1. Deve-se utilizar a fibra óptica ou o coaxial como meio predominante de integração?

2. Qual o escopo de utilização do par trançado?

Em seguida, discutimos os meios de transmissão separadamente no sentido de prover subsídios para a resolução das questões acima.

3 Par Trançado

Do ponto de vista técnico, as características principais do par trançado são a sua banda de passagem limitada, permitindo velocidades de transmissão de poucos Mbits/seg e uma baixa proteção contra o ruído, a qual pode ser melhorada com os cabos blindados.

Do ponto de vista corporativo, o par trançado é certamente bastante flexível quanto à facilidade de instalação e manutenção. Além disso, o seu custo é baixo e, normalmente, já existe uma base instalada oriunda da rede de voz/PABXs, que é potencialmente utilizável para a comunicação de dados. Em relação à sua utilização em comunicação de dados e com tecnologias de acesso de redes (Figura 2), percebe-se que ele pode vir a ser utilizado com praticamente todas as alternativas técnicas de mercado.

NÍVEL DE INTEGRAÇÃO	REDE/SISTEMA
INTEGRAÇÃO CORPORATIVA	<ul style="list-style-type: none"> • REDE CORPORATIVA (FDDI, SNA, TOP, DECNET, MAP, MAP/TOP, ...) • INTEGRAÇÃO VOZ/DADOS (PABXs/RDSI)
INTEGRAÇÃO SETORIAL	<ul style="list-style-type: none"> • REDES LOCAIS DE ESCRITÓRIO • REDES DEPARTAMENTAIS • REDES INDUSTRIAIS (células, unidades funcionais, ...) <li style="text-align: center;">⋮
INTEGRAÇÃO PERIFÉRICA	<ul style="list-style-type: none"> • INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS AUTÔNOMOS E/OU GEOGRAFICAMENTE DISPERSOS NA CORPORACÃO

Figure 2: Utilização do par trançado em redes e sistemas confinados

4 Cabo Coaxial

Do ponto de vista técnico, as características principais do cabo coaxial são a sua larga banda de passagem (típico - 400MHz) que permite velocidades de transmissão de dezenas até centenas de Mbits/seg (exemplo: Ethernet 10 Mbits/seg) e uma boa proteção contra o ruído, resultante

da blindagem intrínseca de sua estrutura. Do ponto de vista corporativo, o coaxial apresenta algumas vantagens e desvantagens. Como vantagens, tem-se uma boa capilaridade (inferior à capilaridade do par trançado) e uma flexibilidade razoável de instalação. Quando utilizado em banda larga (*broadband*), o coaxial facilita a integração de serviços (dados, voz, imagem, sistemas/redes proprietárias). A principal desvantagem existente na utilização do coaxial é a manutenção requerida pelos componentes analógicos de tratamento do sinal na rede (amplificadores, equalizadores, filtros, *splitter*), quando este é utilizado em banda larga. Outra desvantagem, ainda considerando a utilização em banda larga, é o custo elevado das conexões 10broad36 (Ethemet). A Figura 3 indica a utilização típica do coaxial em comunicação de dados e as tecnologias de acesso (banda básica e banda larga) fazendo uso deste tipo de suporte de transmissão.

CABO COAXIAL	
EM COMUNICAÇÃO DE DADOS (SISTEMAS E REDES)	COM TECNOLOGIAS DE ACESSO DE REDES PADRONIZADAS
<ul style="list-style-type: none"> • CONEXÕES PONTO-A-PONTO (baixa e alta-velocidade) • CONEXÕES MULTIPONTO • REDE DE TERMINAIS • REDE EM ESTRELA 	<ul style="list-style-type: none"> • ETHERNET (banda básica): <ul style="list-style-type: none"> • 10 base 2 • 10 base 5 • ETHERNET (banda larga): <ul style="list-style-type: none"> • 10 broad 36 • TOKEN-BUS (IEEE 802.4) • BANDA LARGA / CATV ("Broad band")

Figure 3: Utilização do cabo coaxial em redes e sistemas confinados

5 Fibra Óptica

A fibra óptica é considerada o meio de transmissão do futuro. Do ponto de vista técnico, as suas características principais são uma larga banda de passagem (da ordem de GHz) que permite a utilização de taxas de transmissão elevadas de centenas até milhares de Mbits/seg (exemplo: FDDI 100 Mbits/seg) e uma imunidade completa ao ruído eletromagnético.

As tecnologias fazendo uso da fibra óptica utilizam modulação em banda básica onde se procura suportar diferentes serviços através de protocolos com acesso isócrona e taxas de transmissão elevadas (100 Mbps, 150 Mbps, etc). Outra alternativa pragmática que pode ser utilizada para a integração de serviços consiste na utilização de múltiplas fibras para serviços distintos.

Do ponto de vista corporativo, a fibra óptica é um meio evolutivo capaz de absorver novas tecnologias de rede que venham a surgir. Dada sua larga banda de passagem e sua característica de evolutividade, ela torna-se particularmente atrativa para a utilização em redes corporativas (Figura 4).

FIBRA ÓPTICA	
EM COMUNICAÇÃO DE DADOS (SISTEMAS E REDES)	COM TECNOLOGIAS DE ACESSO DE REDES PADRONIZADAS
<ul style="list-style-type: none"> • CONEXÕES PONTO-A-PONTO (alta-velocidade) • REDE DE PABXs (entroncamentos) • REDES EM ESTRELA 	<ul style="list-style-type: none"> • FDDI ("Fiber Distributed Data Interface") • ETHERNET: 10 base F • ALGUNS BARRAMENTOS DE CAMPO

Figure 4: Utilização da fibra óptica em redes e sistemas confinados

6 Escopos de Aplicação

Considerando-se as características técnicas e de integração apresentadas, pode-se deduzir pelo menos dois princípios gerais que podem orientar a decisão quanto ao tipo de suporte de transmissão a ser utilizado.

Em se tratando de redes corporativas, o meio que garante bem a evolutividade, a integração de serviços e dispõe de uma banda de passagem suficiente para acomodar expansões de tráfego é a fibra óptica. Sua adoção deverá, numa primeira instância, dar-se via a utilização dos padrões FDDI para a interconexão de redes, com uma posterior disseminação com pilhas de protocolos (padronizadas ou não) e estações de trabalho que, hoje em dia, baseiam-se principalmente no padrão Ethernet/coaxial.

Em se tratando da integração periférica, o par trançado deve continuar sendo o meio utilizado. Neste caso, critérios como baixo-custo e flexibilidade são importantes. Além disso, o par trançado é um meio flexível na medida em que pode ser utilizado com praticamente todas as tecnologias de acesso. No que diz respeito à integração setorial, a escolha do meio é determinada por um conjunto de fatores e critérios inerentes à rede em análise e a escolha pode resultar em qualquer um os meios de transmissão discutidos.

References

- [1] Robert M. Metacalfé and David R. Boggs. Ethernet: Distributed Packet Switching for Local Computer Networks. *Communications of ACM*, 19:395-403, 1976.
- [2] William Giozza and Joberto S. B. Martins. Redes de Computadores. In *International Symposium on Information and Coding Theory (ISICT)*, pages 1-45, Campinas, Brazil, July 1987. Sociedade Brasileira de Telecomunicações (SBT).

- [3] David Turnell and Joberto Martins. Considerations about the Implementation of Mini-MAP Architectures on a Front-End Processor. In *IV Latin American Congress on Automatics - IFAC*, pages 1–6, Puebla, Mexico, 1990. AMCA - IFAC.
- [4] Joberto S. B. Martins. Redes Industriais: O Estado da Arte da Tecnologia. In *1º Seminário sobre Redes de Comunicação Industrial*, pages 1–10, São Paulo, 1990. SOBRACON.
- [5] Joberto S B Martins. Interconexão de Redes: Tecnologias e Protocolos para a Integração Corporativa. In *XXIV Congresso Nacional de Informática (SUCESU)*, pages 1–6, São Paulo, 1991. SUCESU.